

Arnault P. (2009, April 27th). Préhistoire du *Minerva Consortia Project* : le cas de la *Cold War Psychology* [Conference proposal presentation]. Congress of the *French Sociological Association*, Thematic Network 29 “Sciences & Techniques in Society”, Paris, France.

Préhistoire du *Minerva Consortia Project* : le cas de la *Cold War Psychology*

Conference proposal presentation

Proposition de communication pour le congrès de l'AFS. Paris 2009.

Réseau thématique *Sciences et techniques en société : savoirs, pratiques, instruments et institutions* (RT 29).

Paul ARNAULT

Le 14 avril 2008, le secrétaire de la Défense des États-Unis, M. Robert M. Gates, présentait le *Minerva Consortia Project* à l'Association des universités américaines. Le projet se propose, à l'aide d'un budget annuel d'au moins 1,7 milliard de dollars, de financer quatre grands programmes de recherches élaborés au Pentagone dont le *New Disciplines Project* incluant l'anthropologie, la sociologie et la psychologie évolutionnaire. Ce discours qui intervient peu de temps après les révélations relatives à l'implication de psychologues et d'anthropologues dans les pratiques de renseignement humain de l'armée américaine (torture psychologique et conseil en communication interculturelle) s'inscrit dans le cadre des rapports sociaux tissés depuis près d'un siècle entre des protagonistes appartenant à des configurations relativement différenciés (scientifiques, politiques, militaires, économiques). Ces relations sont génératrices d'objets comme le *perception management*, de concepts (la « résistance au changement », « l'influence ») ou de techniques de persuasion utiles au développement des activités respectives de ces groupes (accumulation de capital économique, universalisation d'intérêts politiques particuliers, découvertes scientifiques, etc.). Afin de présenter la façon dont se sont élaborés, sous l'effet d'enjeux spécifiques mais aussi plus généraux, les rapports à l'origine d'une *psychologie sociale martiale* au début de la Guerre froide, nous adopterons la méthode de la collecte documentaire dans le cadre d'une sociologie historique de la domination.